

**LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

S U I

Identitas Diri:

Nama	: Habibah
NIM	: 222301056
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

**Safwa of Indonesia
University of SUI**
التعليم العالي

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA (SUI)**

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan kelembagaan. Hal ini menjadi bagian dari penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta wujud tanggung jawab yang mulia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. **Bentuk kegiatannya bisa berupa:** pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

- A. **Deskripsikan kegiatan kemasyarakatan yang telah Anda lakukan!** (Apa bentuk kegiatannya, di mana, siapa sasarannya, sejak kapan, berapa lama, apa tujuannya, bagaimana keterlibatan/peran Anda) [Minimal 500 kata]

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan berbentuk kegiatan mengajar di Taman Qur'an Al-Insan yang berlokasi di Bukit palma, Benowo, Surabaya. Kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak usia 3-12 tahun sebagai sasaran utama. Kegiatan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni dan dilakukan secara rutin setiap hari senin-jum'at. Setiap pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam menyesuaikan kondisi dan kesiapan anak-anak.

Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan metode ummi, setoran hafalan Al-Qur'an, hafalan doa-doa sholat dan doa harian, hafalan hadits pilihan, serta penyampaian materi akhlak, adab, dan sirah Nabi. Materi disampaikan secara bertahap dan disesuaikan dengan usia serta kemampuan masing-masing anak agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menyenangkan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, membiasakan anak-anak menghafal doa dan hadits, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan adab sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, saya berperan langsung sebagai pendamping dan pengajar, mulai dari membimbing bacaan, menyimak hafalan, memberikan penjelasan materi, hingga memotivasi anak-anak agar tetap semangat belajar. Untuk meningkatkan minat dan partisipasi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan fun quiz berhadiah yang disambut dengan antusias oleh anak-anak.

- B. **Deskripsikan bagaimana dampak dari kegiatan yang Anda lakukan tersebut terhadap masyarakat!** [Minimal 300 kata]

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif bagi anak-anak dan lingkungan sekitar Taman Qu'an Al-Insan. Anak-anak menunjukkan peningkatan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an secara bertahap serta menjadi lebih terbiasa dalam menghafal doa-doa dan hadits sederhana. Selain itu, pembiasaan akhlak dan adab yang disampaikan secara rutin mulai terlihat dalam perilaku sehari-hari anak. Dampak lainnya adalah meningkatnya motivasi belajar anak-anak. Metode pendampingan langsung dan suasana pembelajaran yang menyenangkan membuat anak-anak lebih antusias mengikuti kegiatan secara rutin. Orang tua juga merasakan manfaat dari kegiatan ini karena anak-anak menjadi lebih semangat untuk datang mengaji dan memiliki aktivitas positif di lingkungan yang terarah.

- C. **Deskripsikan bagaimana tanggapan/sambutan/pengakuan masyarakat atas kegiatan yang Anda lakukan!** (bukan menurut Anda, tapi harus menurut mereka)
[Minimal 300 kata]

Menurut pengelola Taman Qur'an dan para orang tua, kegiatan mengajar ini dinilai sangat membantu dalam proses pembinaan keagamaan anak-anak. Anak-anak menjadi lebih rajin mengaji dan menunjukkan perubahan sikap yang lebih sopan serta disiplin dalam keseharian. Pengelola Taman Qur'an Al-Insan juga menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa memberikan dukungan nyata dalam proses pembelajaran. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan karena dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan keagamaan dan karakter anak-anak.

- D. **Deskripsikan bagaimana dokumentasi kegiatan yang Anda lakukan!** (Lengkapi deskripsi Anda dengan bukti dokumentasi misalnya berupa foto kegiatan, sertifikat, berita, link video liputan, dan atau bukti lainnya)

Dokumentasi kegiatan meliputi foto-foto proses mengajar membaca Al-Qur'an, setoran hafalan, penyampaian materi akhlak dan sirah, serta pelaksanaan fun quiz berhadiah. Dokumentasi tersebut menjadi bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- E. **Deskripsikan tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana langkah-langkah inovatif yang telah Anda lakukan!**
[Minimal 500 kata]

Tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah perbedaan kemampuan dan tingkat konsentrasi anak-anak yang beragam. Beberapa anak memerlukan pendampingan yang lebih intensif, sementara yang lain sudah mampu menghafal dan membaca secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menerapkan pendekatan personal dengan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Tantangan lain adalah menjaga motivasi dan konsistensi kehadiran anak-anak. Sebagai langkah inovatif, kegiatan pembelajaran dikemas secara variatif dan dilengkapi dengan fun quiz berhadiah. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan semangat belajar dan partisipasi anak-anak dalam setiap kegiatan.

PERNYATAAN MAHASISWA

Saya mahasiswa yang membuat laporan ini menyatakan bahwa semua yang saya deskripsikan adalah benar kegiatan saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk pembatalan nilai PPM apabila pernyataan ini pada kemudian hari terbukti tidak benar.

Surabaya, 30 Juni 2025

TTD di atas Materi 10000

Habibah
Nim. 222301056

Mengetahui
Orangtua,

Imam Setiono

Safwa of Indonesia
University للتعليم العالي